

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

ALEXSANDER CORDEIRO LOPES

**O PAPEL DA AUTOCOMPAIXÃO NO ENFRENTAMENTO DA SÍNDROME DE
BURNOUT E DO ESTRESSE EM LÍDERES RELIGIOSOS E CLÉRIGOS: UM
PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO**

CURITIBA

2025

ALEXSANDER CORDEIRO LOPES

**O PAPEL DA AUTOCOMPAIXÃO NO ENFRENTAMENTO DA SÍNDROME DE
BURNOUT E DO ESTRESSE EM LÍDERES RELIGIOSOS E CLÉRIGOS: UM
PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO**

Protocolo para Revisão de Escopo da Literatura sobre o tema específico, apresentado ao Programa de Pós-graduação em Teologia da PUC-PR como preparação para elaboração de artigo científico.

Orientadora: Prof. Dra. Mary Rute Gomes Esperandio.

CURITIBA

2025

1 RESUMO PARA O PROTOCOLO

Título do Protocolo:

O Papel da Autocompaixão no Enfrentamento da Síndrome de Burnout e do Estresse em Líderes Religiosos e Clérigos: Um Protocolo de Revisão de Escopo

Descrição/Resumo:

Introdução: Líderes religiosos e clérigos constituem uma população de alto risco para a síndrome de burnout e estresse ocupacional, com dados alarmantes indicando graves consequências para sua saúde mental. A autocompaixão surge como um constructo psicológico potencialmente fundamental para a promoção de resiliência e bem-estar nesse grupo. Contudo, a literatura sobre essa relação específica encontra-se dispersa por diferentes disciplinas, carecendo de um mapeamento compreensível.

Objetivo: Esta revisão de escopo visa mapear a extensão e as características da literatura existente sobre a relação entre a autocompaixão e a superação da síndrome de burnout e dos sinais de estresse em líderes religiosos e clérigos.

Métodos: O protocolo será conduzido conforme a metodologia do Instituto Joanna Briggs (JBI) para revisões de escopo. A estratégia de busca abrangente será aplicada em bases de dados multidisciplinares e especializadas, incluindo PsycINFO, Scopus, PubMed, CINAHL, SciELO, LILACS, ATLA Religion Database, Web of Science e ERIC, além de literatura cinza. A seleção dos estudos e a extração dos dados serão realizadas de forma independente por dois revisores. Os dados serão analisados e sintetizados de forma narrativa e apresentados em quadros e diagramas, alinhando-se com os objetivos de mapeamento.

Resultados Esperados: Este estudo fornecerá um panorama detalhado do conhecimento atual, identificando conceitos-chave, tipos de evidências disponíveis, metodologias predominantes e lacunas críticas na literatura. Os resultados orientarão a condução de pesquisas primárias futuras e revisões sistemáticas sobre intervenções efetivas baseadas em autocompaixão para esta população.

Palavras-chave: Autocompaixão; Síndrome de Burnout; Estresse Ocupacional; Clero; Líderes Religiosos; Saúde Mental; Revisão de Escopo.

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E DA PERGUNTA DE PESQUISA

2.1 Justificativa

Recentemente, o site do Vaticano “VaticanNews” publicou em uma de suas reportagens o alarmante artigo “O suicídio de padres no Brasil”¹, escrito pelo estudioso no assunto, Padre Lício de Araújo Vale – Diocese de São Miguel Paulista. Segundo ele, de agosto de 2016 a junho de 2023, quarenta padres tiraram a própria vida no Brasil, ou seja, cerca de quatro por ano.

Se considerarmos proporcionalmente em relação ao total de suicídios na população geral², os números podem até parecer baixos, mas a questão aqui posta não pode ser apenas estatística. Precisamos nos perguntar o que leva alguém que, pelo menos em tese, decidiu doar a sua vida encontrando sentido em cuidar e zelar pelo sentido da vida dos demais, a perder ele mesmo o sentido de sua vida?

Pesquisas recentes têm apontado o crescente problema do esgotamento de líderes religiosos. A síndrome de burnout tem assolado cada vez mais aqueles que se dedicam, seja profissional, seja voluntariamente, na relação dentre os quais encontram-se os presbíteros, pastores e demais religiosos³.

Pastores experimentam burnout quando suas expectativas e vocação se corrompem, transformando-se em desilusão, pois sentem que seu trabalho nunca está pronto e duvidam que seus esforços tenham algum resultado (Doolittle 2008). Ao lutar contra o burnout, o clero relata sentimentos de dúvida consigo mesmos, inadequação e exaustão (Stanton-Rich e Iso-Ahola 1998).⁴

Segundo Sanaggioto,⁵ há poucas pesquisas empíricas sobre o assunto no Brasil, necessitando maior aprofundamento. Contudo, do pouco que há, pode-se com

¹ VALE, Lício de Araújo. O suicídio de padres no Brasil. VaticanNews, 27 de jul. 2023. Disponível em: <<https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2023-07/padre-licio-suicido-padres-brasil.html>>. Acesso em: 05 de out. 2024.

² Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 16.025 retiraram a própria vida em nosso país somente no ano de 2023. São 7,9 casos por 100 mil habitantes. (ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2024. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ano 18, 2024. ISSN 1983-7364.)

³ VIRGINIA, S. Burnout and depression among roman catholic secular, religious, and monastic clergy. Pastoral Psychology, V. 47, n. 1, p. 49-67, 1998 / RAJ, A; DEAN, K. Burnout and depression among catholic priests in India. Pastoral Psychology, 54, n.2, p. 157-171, 2005. / CREA, G. Correlati psicologici e motivazionali in un caso specifico di burnout professionale: il burnout tra preti e suore. Rassegna di Psicologia, v. 55, n. 2 p. 61-75, 2018 *apud* SANAGIOTTO, Vagner. Padres exaustos: a síndrome de burnout no contexto eclesial brasileiro. Petropolis, RJ Vozes, 2023, p 53.

⁴ BARNARD, L.; CURRY, J. The relationship of clergy burnout to self-compassion and other personality dimensions. Pastoral Psychology, v. 61, 2012. p 150. (Tradução nossa)

⁵ SANAGIOTTO, Vagner. Padres exaustos: a síndrome de burnout no contexto eclesial brasileiro. Petropolis, RJ Vozes, 2023, p 65.

certeza afirmar que o problema é real e necessita atenção acadêmica, pastoral, teológica e dos profissionais de saúde.

O problema do burnout no âmbito eclesial brasileiro foi indicado por uma pesquisa da International Stress Management Association (ISMA-BR), em uma amostra de 1.600 profissionais que atuam nas chamadas "profissões de ajuda". Os resultados indicaram que os presbíteros e os religiosos consagrados representavam o grupo mais afetado pela síndrome de burnout: 25% deles se sentiam exaustos fisicamente, enquanto a taxa de burnout de policiais, por exemplo, era de 23%, ou de executivos de empresas era de 21%.⁶

Há evidentes lacunas nos estudos, o que justifica a realização desta Revisão de Literatura, buscando descobrir o escopo sobre o tema, isto é, mapear o que se tem, e quais as principais lacunas teóricas e empíricas sobre o assunto em questão.

2.2 Formulação da pergunta norteadora da pesquisa

Para a formulação da pergunta chave da presente revisão de literatura, utilizamos a ferramental conhecida como "PCC":

- **P - População:** *Quem é o foco principal?* – Os líderes religiosos, clérigos, pastores e padres
- **C - Conceito:** *Qual é o conceito ou ideia central que se está examinando?* – papel da autocompaixão
- **C - Contexto:** *Qual é o setting ou a situação específica?* - Sofrimento com o estresse e a síndrome de burnout resultados da atuação ministerial

Sendo assim, podemos estabelecer como pergunta central desta Revisão de Escopo: **O que se sabe, atualmente, sobre a relação entre autocompaixão e Síndrome de Burnout e/ou dos sinais de estresse em líderes religiosos e clérigos?**

Ela terá como título: **Extensão e características da literatura existente sobre a relação da autocompaixão na superação da síndrome de burnout e dos sinais de estresse em líderes religiosos e clérigos – uma revisão de escopo.**

2.3 Objetivo

Averiguar qual a extensão e quais são as características da literatura existente sobre a relação entre a autocompaixão e a síndrome de burnout e/ou sinais de estresse em líderes religiosos e clérigos.

⁶ SANAGIOTTO, Vagner. Padres exaustos: a síndrome de burnout no contexto eclesial brasileiro. Petropolis, RJ Vozes, 2023, p 56.

3 POR QUE REVISÃO DE ESCOPO?

A revisão de escopo foi escolhida porque busca mapear e descrever o alcance, a extensão, a amplitude ou limite da literatura existente, identificando lacunas, conceitos-chave e tipos de evidência. Ela é muito usada em áreas emergentes, pouco pesquisadas ou com grande diversidade de estudos. Útil para levantar hipóteses e desenhar futuras revisões sistemáticas.

Neste modelo, se busca atender aos seguintes objetivos:

- a) Explorar e mapear toda a extensão do conhecimento acerca do assunto proposto, identificando que áreas foram cobertas por pesquisas e, crucialmente, que áreas permanecem vazias (as lacunas).
- b) Delimitar os limites da literatura existente sobre o assunto, entendendo até onde a pesquisa sobre este tópico específico chegou, quais populações foram estudadas, quais metodologias foram usadas e quais conceitos estão sendo aplicados.

Em suma, a revisão de escopo é ampla e exploratória, focada em identificar o que já existe sobre o tema. Está como que a mapear todo o território de um corpo de literatura, sem a necessidade de explorar todos os detalhes de cada uma das pesquisas encontradas (o que seria feito caso se optasse por uma Revisão Integrativa ou Sistemática).

No presente estudo, seguir-se-á como protocolo base as orientações metodológicas propostas pelo manual JBI (Joanna Briggs Institute), apresentadas no site <<https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL>>. Para a redação, seguir-se-á o esquema proposto pelas diretrizes PRISMA-ScR, apresentadas no site <<https://www.prisma-statement.org/prisma-2020>>.

O protocolo para esta revisão de escopo será registrado e estará disponível publicamente na plataforma Zenodo (<https://zenodo.org>) e lhe será conferido um código DOI (Digital Object Identifier).

4 ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Critérios de inclusão:

- Tempo: Últimos 20 anos

- Línguas: português, inglês, espanhol e italiano
- Tipo de estudos: Ensaaios clínicos randomizados (ECR), estudos quasi-experimentais, estudos de coorte e estudos qualitativos, literatura cinzenta (teses e dissertações)
- População: Ocidente (Américas e Europa, principalmente)
- Disponibilidade do texto completo

CrITÉRIOS de exclusÃO:

- Artigos duplicados
- Não relativos a líderes religiosos
- Revisões de opiniões e Revisões de Literatura
- Apenas “abstract” disponível

5 BASES DE DADOS

Utilizando-se principalmente do Portal de Periódicos da CAPES pela assinatura da PUC-PR, para ter acesso às principais bases de dados.

Pretendemos pesquisar nas seguintes bases:

Base de Dados	Plataforma Comum	Foco Principal	Caminho para acessar
1. PsycINFO	EBSCOhost / APA	Psicologia, Saúde Mental, Autocompaixão	CAPES
2. Scopus	Elsevier	Multidisciplinar (Abrangência)	CAPES
3. PubMed/MEDLINE	NIH	Biomedicina, Saúde Ocupacional, <i>Burnout</i>	Próprio site
4. CINAHL	EBSCOhost	Profissões de Ajuda e Cuidado	CAPES
5. SciELO / LILACS	Próprio site	Literatura Latino-Americana	Próprio site
6. ATLA Religion Database	EBSCOhost	Estudos Religiosos e Teologia (População-Alvo)	Próprio site
7. Web of Science	Clarivate	Multidisciplinar (Alternativa à Scopus)	CAPES
8. ERIC	EBSCOhost	Aspectos Educacionais da Liderança	CAPES
9. Literatura Cinza	Google Scholar	Teses e dissertações	Próprio site

5.1 Estratégia Inicial para a base de dados PubMed

Apresenta-se a seguir o rascunho da estratégia de busca desenvolvida para a base de dados PubMed, usando todos os sinônimos e operadores booleanos:

```
("Clergy"[Mesh] OR (clerg*[tw] OR rabbi*[tw] OR priest*[tw] OR imam*[tw] OR deacon*[tw] OR chaplain*[tw] OR cleric*[tw] OR minister*[tw] OR pastor*[tw] OR "religious leader*" [tw] OR "spiritual leader*" [tw])) AND ("Burnout, Professional"[Mesh] OR (burnout[tw] OR "professional burnout"[tw] OR "occupational burnout"[tw] OR "career burnout"[tw] OR "job burnout"[tw] OR "emotional exhaustion"[tw] OR "work stress"[tw] OR "occupational stress"[tw] OR "job stress"[tw])) AND ("Self-Compassion"[Mesh] OR ("self-compassion"[tw] OR "self compassion"[tw] OR "self-kindness"[tw] OR "self kindness"[tw] OR "common humanity"[tw] OR "self-criticism"[tw] OR "self criticism"[tw] OR "mindful self-compassion"[tw] OR "MSC"[tw]))
```

Evidentemente será necessário adaptação para a sintaxe particular de cada base de dados, utilizando-se de termos controlados como MeSH, Emtree, entre outros.

6 PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTUDOS

A triagem dos estudos será realizada com o auxílio da plataforma Rayyan. O gerenciamento das referências será feito por meio do software Mendeley, mediante assinatura institucional da PUCPR.

A seleção dos estudos contará com dois revisores independentes, que avaliarão primeiramente os títulos e resumos e, posteriormente, os textos completos dos estudos potencialmente elegíveis.

O fluxo do processo de seleção será documentado por meio de um diagrama de fluxo PRISMA-ScR (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews*).

7 EXTRAÇÃO DE DADOS

Para esta revisão de escopo, os dados dos estudos incluídos serão extraídos utilizando um formulário padronizado, desenvolvido especificamente para este fim. As seguintes variáveis serão extraídas, quando aplicáveis:

- **Detalhes bibliográficos:** autores, ano de publicação, país de origem, periódico.

- **Características do estudo:** objetivos, tipo de desenho do estudo, metodologia, duração do acompanhamento.
- **Características da população:** denominação religiosa, função eclesiástica, tamanho da amostra e critérios de elegibilidade.
- **Detalhes dos conceitos:** definições e instrumentos de medição utilizados para os conceitos de autocompaixão, estresse e *burnout*.
- **Principais achados:** resultados e conclusões relevantes para a pergunta de pesquisa desta revisão de escopo.

A extração de dados será realizada de forma independente por dois revisores, para garantir a confiabilidade do processo.

8 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os dados extraídos serão analisados e sintetizados com base nos objetivos desta revisão de escopo. A análise seguirá uma abordagem mista, conforme detalhado abaixo:

Análise Quantitativa: Será realizada uma análise descritiva dos dados, utilizando tabelas, gráficos e outros recursos visuais para sumarizar as características principais da literatura incluída. Esta análise incluirá, mas não se limitará a:

- Distribuição temporal e geográfica dos estudos (ex.: número de publicações por ano e país).
- Frequência dos desenhos de estudo e metodologias de pesquisa utilizadas.
- Características gerais das populações estudadas.

Análise Qualitativa: Será conduzida uma síntese narrativa dos dados, com o objetivo de:

- Descrever como os conceitos-chave (autocompaixão, *burnout*, estresse) são definidos e operacionalizados nos estudos.
- Identificar temas e padrões centrais que emergem dos principais achados.
- Mapear a progressão e as tendências do conhecimento ao longo do tempo.
- Discutir as lacunas de evidência identificadas na literatura.

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2024. São Paulo: Fórum ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 18. ed. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024. ISSN 1983-7364.

BARNARD, L.; CURRY, J. The relationship of clergy burnout to self-compassion and other personality dimensions. **Pastoral Psychology**, [s. l.], v. 61, p. 149-163, 2012.

SANAGIOTTO, Vagner. **Padres exaustos: a síndrome de burnout no contexto eclesial brasileiro**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2023.

SANTOS, Cristina Mamédio da Costa; PIMENTA, Cibele Andrucio de Mattos; NOBRE, Moacyr Roberto Cuce. A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 15, n. 3, p. 508-511, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/XHkQBvmQqGq5s6YJw9XLQ6n/>. Acesso em: 19 set. 2025.

VALE, Lício de Araújo. O suicídio de padres no Brasil. **VaticanNews**, 27 de jul. 2023. Disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2023-07/padre-licio-suicidio-padres-brasil.html>. Acesso em: 5 out. 2024.